

ҚАРАҚАЛПАҚ КЛАССИК ШАЙЫРЫ ӘЖИНИЯЗ ҚОСЫБАЙ УЛЫ ДӨРЕТПЕЛЕРИНДЕ СИНОНИМЛЕРДИҢ ҚОЛЛАНЫЛЫҰ ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

Карлыбаева Г.Е., профессор,
Қарақалпақ мәмлекетлик университети

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17712554>

Резюме. Мақалада қарақалпақ классик шайыры Әжинияз шығармалары тилиндеги синонимлердиң қолланылыұ өзгешеликleri хэм грамматикалық қурылысы үйрениледи.

Таяныш сөзлер: синонимлер, лексикалық синоним, синонимлердиң грамматикалық қурылысы, синонимлик қатар, контекстлик синонимлер, градация.

Синонимлер лексика-семантикалық категориялардың бири болып, олар хәр қандай тилдиң сөзлик қурамында белгили орын ийелейди. Қарақалпақ тил билиминде синонимлер хәққинда қарақалпақ тилиниң лексикология хэм стилистикасы тараўлары бойынша сабақлықларда [1], монографияда, мақалаларда сөз етилген. Қарақалпақ тил билиминдеги синонимлер өз алдына арнаўлы түрде М. Қәлендеровтың мийнетинде изертленилген. Бунда тийкарынан қарақалпақ әдебий тилиниң лексикасындағы синонимлердиң семасиологиялық айырмашылығы, олардың тарийхый шығысы, қолланылыұ өриси, стильлик өзгешеликleri үйренилген [2]. Е. Бердимуратовтың «Тилден пал тамсын десең» мақаласында синонимлердиң көркем шығармада қолланылыұы [3], О. Доспановтың мақаласында қарақалпақ тили диалектлериндеги синонимлердиң қолланылыұ өзгешеликleri [4] сөз етилген. Ал А. Бекбергенов өзиниң арнаўлы мақаласында хэм «Қарақалпақ тилиниң стилистикасы» мийнетинде тилдеги синонимлерди лексикалық хэм грамматикалық синонимлер деп екиге бөлип, антонимлердиң пайда болыұында синонимлердиң орнын, олардың хәр түрли стильлик хызметлерде жумсалыұ өзгешеликlerini илимий анализлеген [5]. Қарақалпақ тилиниң сөзлик қурамындағы сөзлерди мәнилик тәрeпинен баҳалағанымызда, ондағы мәниleri бир-бирине жақын келетуғын сөзлер топары белгили орынды ийелейди. Синонимлер, әлбетте, қосымша мәни нәзиклиги, эмоциональ хэм экспрессивлик бояұы, қолланылыұ шеңбери хэм бир қатар усы сыяқлы басқа да қәсийетleri менен бир-биринен парықланады, оларда бар болған бундай қәсийетлер синонимлердиң жүдә үлкен стилистикалық имканиятларға ийе екенлигин көрсетеди. Синонимлер предмет хэм ўақыя-хәдийселердиң ең күшли, хәтте, сезилер-сезилмес нәзик белгилерин, бул белгилерге болған субъектив қатнасты хэм басқаларды көрсете алар екен, олар әлбетте, тилдиң сүүретлеұ кураллары сыпатында қаралады [6:6]. Биз бул

мақалада Әжинияз шайырдың шығармаларына айрықша көрк беріп тұрған тийкарғы лексика-семантикалық құраллардың бири синонимлер хәм олардың грамматикалық құрылысы хаққында сөз етемиз.

Әжинияз шығармалары тилинде синонимлер тилдиң басқа да лексика-семантикалық байлықлары сыяқлы орынлы қолланылған. Лексикалық синонимлерди поэтикалық тил құралы сыпатында көркем, образлы түрде шебер қолланыў Әжинияз шайырдың қосықларында кең түрде орын алған. Әдетте, көркем сөз шебериниң шығармаларының тил байлығы миллий тилдиң синонимлик кең мүмкиншиликлеринен орынлы пайдалана алыўына байланыслы болады. Әжинияздың шығармаларында қолланылған синонимлер пикирди бир сөз бенен қайталай бермей, оның синонимлик қатарларынан орынлы пайдаланыў арқалы хәр бир сөзди өзиниң ең үйлесимли сөзлери менен байланыстырып, көркемлеп, образлы етип баянлаў ушын жумсалады.

Гейпара сөзлер мәнилик жақтан қәлеген жағдайда бири екиншисиниң синонимлик сыңары болып келе береді. Жеке тұрғанда да, контекст ишинде де олардың синонимлик қатнасы айқын сезилип турады. Әдебий тилимиздеги басқа сөзлер менен қатнасқа түспей-ақ, жеке тұрғанда улыўма мәнилери бир-бирине мәнилес екенлигин бирден айырыўға болатуғын сөзлер турақлы синонимлер деп аталады. Шайыр шығармаларында синонимлердиң бул түри бир сөзди қайталай бермей хәм де мәнилерди күшейтиў ушын, сондай-ақ, қосық қатарларындағы уйқасқа сай болып, үйлесип келиўи ушын қолланылғанлығын көреміз. Мысалы: Ай йүзи айдек мунаввар, *Хүсни, жамалы* ағла қыз; Ай жүзлим, пал сөзлим *ақыллы, если*, Инкарым, дилбарым, неге келмеди; Қатарынан артқан *ақыл хәм ойы, Сәўірдей* келискен *қәўмети, бойы*; Зийўар айтур *йұртсыз, елсиз*; Хәр жерлерде *дилгир, мүтәж* болсаңыз.

Келтирилген мысаллардағы синонимлер дара турып та, контекст ишинде де синонимлик қатарларды дөретип тур. Мине, бундай мысаллар шайырдың қосықларында көплеп ушырасады. Мысаллар: *Қулқы, пығлы, ҳалы-аўхалын десем*, Мисли Мәжнүн сүйген ҳалы яңлдыды; Хуп әжеп намаз оқырлар *қатыны, бала-шағасы*; *Ҳаял* яқшы болса, күңлүңни ашар, *Ҳаял* яман болса, абырайың қашар; *Яман зәндин* күңлүң дөнер хәр яна, *Яқшы зән* көз шытмас келен *меҳмана*; *Жәнжел* табар келсе *қонақ*; *Қара дур дүньяда* рахибниң йузи; Бул *жаҳанды* зиндан етти, бизге ол пәрўардигар; *Уят, иззет, абырайды* тәрк етип. Бул қатарларда шайыр қосықтың үйлесимлилик хәм тәсирлилигин арттырыў ушын синоним сөзлерди қолланған, нәтийжеде, бул жағдай қосықтың көркемлигине тәсир жасаған. Бул мысаллардағы *қулқы, пығлы (пейли), ҳалы, аўхалы, қатын, ҳаял, зән, меҳман, қонақ, дүнья, жаҳан, уят, иззет, абырай*

синоним сөзлери шайырдың бизге жеткермекши болған пикирлерин, ортақласпақшы болған ойларын анық, шырайлы етип жеткерийде үлкен хызмет атқарып тур. Сондай-ақ, шайыр дөретпелеринде турақлы синонимлер менен бирге контекстлик синонимлер де қолланылады. Бундай синонимлерди жасауда сөздің көп мәнилиги үлкен орын ийелейди. Тилдеги көп мәнили сөзлер контекстке өткен соң, дәслепки синонимлик қатардан шығып, басқа сөзлер менен синоним болады. Шайырдың дөретпелериниң бири «Бозатаў» поэмасынан алынған төмендеги қосық қатарларында синонимлердің оқыўшыға эмоциональлық – экспрессивлик жақтан тәсир етиўи күшли көринеди: *Кимсе шәхид болды, жандын айрылды, Кимсе гада болды, малдын айрылды, Кимсе көзи хунқарынан айрылды, Басына қыямат түшти, Бозатаў. Қарақалпақ тилинде өлди, шәхид болды, жаннан айрылды, көз жумды* усаған дизбеклер семантикалық жақтан бир синонимлик қатарға киреди. Олардан *өлди* доминанталық хызмет атқарады да, ал қалғанлары қосымша мәни оттеноги менен айрылып турады. Шайыр бозатаўлылардың ең қыйын және аянышлы аўхалын избе-излик пенен баянлауда биринши қатарда *шәхид болды хәм жаннан айрылды* деген мәниси бир-бирине жақын сөзлерди алған. Олардың екеўи де *өлди* деген мәнини аңлатады. Бирақ, усы мәнини тағы да күшейтип көрсетиў мақсетинде, ол бириниң кейнинен екиншисин избе-из қолланады. *Кимсе шәхид болды* деп болып, *жаннан айрылды* мәнилес синонимлик варианты арқалы тағы да тастыйықлайды. Нәтийжеде, халық басына түскен аўыр бүлгиншиликтиң, оның аянышлы ақыбетиниң көринисин көркем сөз арқалы жасаўға ериседи. Ал *көзи қунқары* деген сөз *перзенти, жалғызы* усаған сөзлердің синонимлик сыңарынан ибарат. Шайыр бул жерде *перзент, жалғыз* сөзлерине қарағанда *көзи қунқары* деген сөздеги тәсирли, экспрессивлик мәнини асқан шеберлик пенен поэтикалық стильдің мәпине бағышлағанын көремиз. Шайыр көпшилик жағдайда шығарманың улыўма мазмунынан хәм контекстлик талаптан келип шығып синоним сөзлерди пайда етеди. Усы усыл менен синонимлик мүмкиншиликлерди байытады. Бундай контекстлик синонимлер Әжинияз шығармаларында көплеп ушырасады. Мысалы: *Сағынып, сарғайып* жазған хатыңды, Жиберген моллаңдын алдым, дилбәрим; Келип хошластылар көзге яш алып, Мен хәм турдым *ерип, балқып, босанып*; Бу нә қайғы, бу нә думан, Болалмадым дәрттен аман; Бир күнде атлас тон кийен мың әлўан, Рақибләре салған *қайғыў, гам, думан*. Шайыр бул мысаллардағы *сағынып, сарғайып, ерип, балқып, босанып, қайғу-гам-думан* сөзлерин, яғный контекстли синонимлерди шеберлик пенен пайдаланыў арқалы зат, қубылыс хәм хәдийсени кем-кем күшейтип градация қубылысын пайда етеди, эмоционал-экспрессивлик тәсирди

күшейтип береді. Төмендегі қатарларда да контекстлик синонимлер шеберлік пенен қолланылған: Нысфы- шәб келдим қашыңға, *назлы жәнаным*, оян, Шәмшырағ яқтым башыңға, *нуўры-әнўарым*, оян, Көзлеримнің рәўшаны, ол *мәхитабаным*, оян, Йолыңда зар әйлеген, әй, *мисли әфғаным*, оян, Мен сениң келдим қашыңға, рәхим ет, жаным, оян. Көрсетілген қосық қатарындағы *назлы жәнаным*, *нуўры-әнўарым*, *мәхитабаным*, *мисли әфғаным* сөзлери усы қосық ишинде ғана синоним. Ал туўра мәнисинде *назлы жәнан* сөзине *нуўры әнўар* сөзи синоним бола алмайды.

Қутлымурат Ўәйсбайға *dad етип*, Болған хәдийсени *бир-бир нақыл етип*, Сөзин мақул етип, *бир-бир тыңлатып*, Ялғанды ялғандын айтышын көриң. Берілген мысаллардағы дыққатқа алынған сөзлерди дара халында бир синонимлик қатарға киргизиўге болмайды. Ал жоқарыдағы қосық қатарларында шайыр шеберлік пенен буларды бир мәниниң этирапына жәмлеп контекстлик синонимлерди пайда еткен. Синоним сөзлерди көркем шығармаға тән эстетикалық талаптарға сәйкес дурыс таңлай алған. Буннан шайырдың өз қосықларында контекстлик синонимлерди дөретип, түрли стильлик мақсетлерде шебер пайдаланғанын, сөзлердиң мәнилик жақтан байыўына өзиниң салмақлы үлесин қосқанлығын көремиз. Солай етип, шайыр шығарманың улыўма мазмунынан хәм контекстлик талаптан келип шығып синоним сөзлерди пайда ете алған. Мәселен, «Яранлар» қосығында:

Үйден шықтық шәхри Хийўа эзм етип,
Қоңырат қаласына *бардық* яранлар,
Хожанияз қайқының үйин сорағлап,
Албаўлы бир үйге *тарттық* қараўлап,
Хәр ким өз атыны арбаға байлап,
Үйге таман *қәдем урдық* яранлар.

Бул мысаллардағы *бардық*, *тарттық*, *қәдем урдық* сөзлери фейил синонимлер болып, шайыр олар арасындағы күтә нәзик мәни реңклерин айрықша зейинлилик пенен дәл таўып, айтылажақ пикирге ең зәрүрлисин көркем шығармаға тән эстетикалық талаптарға сәйкес дурыс таңлай алған. *Тарттық*, *қәдем урдық* сөзлери аўызеки сөйлеў тилинде жумсалатуғын сөз болса, *бардық* нейтраль мәниге ийе, *қәдем бастық* сөзи әдебий тилге тән бирлик болып табылады.

Шайыр өз шығармаларында синоним сөзлерди өз орнында тапқырлық пенен пайдаланған. Мысалы: *Тәнимдә* қалмады зәррәдек мәдар; *Жисмимди* өртеди дағы, хижраны; Пүткил *денем* жанды, иште дәрт қалды; *Әсир* болып қолға түшти Бозатаў; *Бенде* болуб түштим, қолым шатылды; *Тутқын* болып

қолға түсти Бозатаў. Келтирилген мысалларда қосық қатарларындағы мәнилері жақын *дене, тән, жисм, әсир, бенде, тутқын* сөзлері стильлик жақтан дурыс қолланылып, эмоциональлық тәсірлікті арттырып, шығармаға айрықша көркемлік енгизіп тур. Солай етип, шайыр көпшилик жағдайда шығарманың улыўма мазмунынан хәм контекстлик талаптан келип шығып, семантикалық жақтан бир-биринен узақ сөзлерден де синонимлерди пайда ете алған. Усы усыл менен синонимлик мүмкиншиликлерди байытады.

Шайырдың қосықларындағы синонимлерди анализлеп қарағанымызда олардың қурамы хәм қолланылыўы хәр түрли болып келетуғынлығын көреміз. Синонимлик қатарлар өзлеринің дүзилісі бойынша бир ямаса бир-неше синоним сөзлерден ибарат болады. Әжинияз шығармалары тилинде қолланылған синонимлердің сөз шақаптарына қатнасын үйреніп қарағанымызда атлық, келбетлик, рәуиш хәм феийл сөз шақаптары арасында синонимия қубылысының ушырысатуғынлығын көреміз.

Синоним атлықлар шайыр шығармаларында өнімлі жумсалған. Мысалы: Қатарынан артқан *ақыл* хәм *ойы*, Сәўірдей келискен *қәўмети, бойы*; Жисмимди өртеди *дағы, ҳижраны*; Хәр жерлерде *дилгир, мүтәж* болсаңыз; Нәмәхрәмди хасла *жолдас* тутпаған; Аңламай ладанға *ашна* болсаңыз; Саўаш майданында керек *қарындаш*; Анда барып *шәкәр* билән *бал* ишсә, *Агайин, қарындаш* ядына түссе, Нәйләж йурер *теңи-досы* болмаса; *Яры, улпет, бирадары* болмаса; Күнде *жәнжел даўға* мегзер; Хуп әжеп намаз оқырлар *қатыны, бала-шағасы*; *Хаял* яқшы болса, күңлүңни ашар, *Хаял* яман болса, абрайың қашар; Яман *зәндин* күңлүң дөнер хәр яна, Яқшы *зән* көз шытмас келен *меҳмана*; Назлы *дилбар* сенсең опалы *жанан*; *Йарыў дослар* хәм *қәдирдан* билан бирге жүргәли, Бирге жүрген *қызыў-жаўан, яран* менен көрисиң; Гөрүғлыбек киби *ерлери бардур*; *Бахадуры бардур* йүзге сәра-сәр; Хәзирети Әлий киби *шерлери бардур*; Бу нә *қайғы*, бу нә *думан*, Болалмадым дәрттен аман; *Дәртлерим* күн-күннен бетер; Кеше-күндиз *қайғыў* билә, Әлиф қәддим дал болады; *Дәртим* артар дәмбедәмдин, Қутылмадым хәргиз *ғамдын*.

Берилген қосық қатарларындағы *ақыл - ойы, қәўмети-бойы, дағы-ҳижраны, дилгир- мүтәж, жолдас – ашна - қарындаш, шәкәр - бал, агайин-қарындаш-дос- яры- улпет- бирадар - жолдас, жәнжел- даў, қатын – хаял - зән, меҳман – қонақ, дөҳмет-жсала, дилбар – жанан, йарыў дослар- қәдирдан, қызыў-жаўан- яр-яран, ерлери - бахадыры – шерлери, қайғыў- думан-дәрт –ғам* сөзлері бир-бирине синоним болып келген.

Синоним келбетликлер. Келбетликлер сапалық мәни билдиргени ушын оларда синонимия қубылысы үлкен орын ийелейди. Келбетлик синонимлер де

шайыр шығармаларында жийи ушырасады: *Жипек минез шын биймәлел*, Сөзлери *шекер* ләбинде *пал*; *Шийрин-шекер сөзлі*, *сүшүк зибанлы*; Ләби пистә *шәкәр* киби додақлы, Зүхрә киби *сүшүк* тилләри бардур; Гөрүғлыдек әреб атлы, *хайбатлы*, Дәўлетиярдек *шижәәтли*, *ғайратлы*, Искәндәр Зулхарнайын киби *дәўранлы*; Ай жүзлим, пал сөзлим *ақыллы*, *если*, Инкарым, дилбарым, неге келмеди. Берилген қосық қатарларындағы *шекер-пал*, *әдеп-икрамлы*, *шийрин-шекер - сүшик - шәкәр*, *айбатлы - шижәәтли – ғайратлы - дәўранлы*, *ақыллы-если* сөзлери бир-бирине синоним болып келген.

Синоним рәўишлер. Рәўиш сөзлерден жасалған синонимлер де шайыр шығармаларында жийи ушырасады: *Йүре алмадым ойнап-күлә*, Мәжнүңдейин шықтым шөлә; *Сағынып*, *сарғайып* жазған хатыңды, Жиберген моллаңдын алдым, дилбәрим.

Берилген қосық қатарларындағы *ойнап-күлә*, *сағынып - сарғайып* рәўиш өзлери бир-бирине синоним болып келген.

Синоним фейиллер. Фейиллер – тилимиздің сөзлик қурамының көпшилик бөлегин қурайды хәм жийи қолланылатуғын үлкен сөз шақабы. Әжинияз қосықларында фейилден жасалған синоним сөзлер де өз орнында шеберлик пенен эмоциональлық тәсирликті арттырыў ушын жумсалған: Бул жерлерде қара бағрым *дағлайман*, Намыс етип бир аллаға *жылайман*; Кимсе *шәхийд болды*, *жандын айрылды*, Кимсе *ғәда болды*, *малдын айрылды*, Кимсе көзи хунқарынан айырылды, Басыңа аўыр ис түсти, Бозатаў; Ашықларға мұдам сөхбет яқшыды, Кел, *ойнап күлели*, әй нәзәлимлер, Кел, *сапа сүрели*, әй нәзәлимлер, Кел, *дәўран сүрели*, әй нәзәлимлер.

Бул мысаллардағы *дағлайман-жылайман*, *шәхийд болды- жандын айрылды*, *ғәда болды- малдын айрылды*, *ойнап күлели- сапа сүрели- дәўран сүрели* усаған дизбеклер *фейил* сөз шақабынан жасалған.

Қулласы, Әжинияз шайыр өз қосық қатарларында синонимлерге айрықша бир мәни бағышлап, жанландырып, көркемлеп, оларды шеберлик пенен қолланғанын көреміз. Усылай етип, шайырдың сөз байлығы қанша рәңбәрәң сөзлерден турса, ондағы белгили бир хызмет атқарып келиўши синонимлер де сан жағынан хәр түрли. Шайыр синоним сөзлерди көркем шығармаға тән эстетикалық талаптарға сәйкес дурыс таңлай алған. Әжинияз шығармалары тилинде қолланылған синонимлер, бириншиден, қарақалпақ тилинің сөзлик қурамының байлығын көрсетсе, екиншиден, шайырдың өз заманының ең талантлы көркем сөз шебери екенлигинен дәрек береді.

Әдебиятлар

1. Бердимуратов Е. Әдебий тилдиң функциональлық стильлериниң раўажланыўы менен қарақалпақ лексикасының раўажланыўы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1973; Хәзирги қарақалпақ тили. Лексикология. – Нөкис: Билим, 1994.
2. Қәлендеров М. Қарақалпақ тилиндеги синонимлердиң грамматикалық, структуралық хәм лексика-семантикалық өзгешеликleri. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1989.
3. Бердимуратов Е. Тилден пал тамсын десең. – Нөкис: 1966. // Әмиўдәрья, №6.
4. Доспанов О. Түслик диалектиндеги синонимлер ҳаққында., – Нөкис: Өз ИАҚБ Хабаршысы, 1965, №4, 89-92-бетлер.
5. Бекбергенов А. Қарақалпақ тилиниң стилистикасы. –Нөкис.: Қарақалпақстан, 1990; Қарақалпақ тилиндеги синонимлердиң пайда болыў жоллары. – Нөкис: Өз ИАҚБ Хабаршысы, 1963, №2; Синонимлер хәм антонимлер.// Қарақалпақ тили бойынша изертлеўлер. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1971, 114-132-б
6. Абдирахманов Ш, Махмудов Н. Сөз эстетикасы. –Тошкент: 1981. –Б.6.
7. Әжинияз. Таңламалы шығармалары,– Нөкис: Қарақалпақстан, 1975.
8. Әжинияз. Мәңги мийраслар. Нөкис: Илим, 2014.